

Использование мультимедийных музейных технологий в летних оздоровительных лагерях

Тихонова Анна Юрьевна, доктор культурологии, профессор
Ивасева Елена Сергеевна, аспирант

Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова (г.Ульяновск)

Аннотация. В статье дается обзор современных интерактивных музейных технологий, которые можно использовать в летних оздоровительных лагерях.

Ключевые слова: летние оздоровительные лагеря, мультимедийные музейные технологии, интерактивные музейные технологии, школьники, инклюзив.

Отдых детей в оздоровительных летних лагерях рассматривается современной педагогической наукой как место, где гармонично развиваются духовные, познавательные, эстетические, морально-нравственные и другие стороны личности ребенка. Школьный учебный процесс летом уходит с передовых позиций. Но это не говорит о том, что в летних лагерях не нужно проводить мероприятия по всестороннему развитию детей. Как отмечают Н.Г. Каргина, И.Н. Жирова, С.В. Домникова: «от того, насколько педагогически грамотно разработана программа лагеря, каким образом учитывается специфика детей, их потребности и интересы, принимаются ли во внимание стратегические направления воспитательной деятельности, как осуществляется непрерывное образование подрастающего поколения, зависит достижение целей и планируемых результатов» [1, с.4].

С одной стороны, дети летом должны отдохнуть от своих гаджетов, с другой стороны в воспитательный и учебный процессы сейчас огромными шагами проникают компьютерные технологии, без которых уже немисливо развитие современных школьников. И задача педагогического состава летнего лагеря найти необходимый баланс между отдыхом от мониторов и необходимостью их использования в своей работе с детьми. Лето - это не период ничегонеделания, это также период передачи знаний детям, только в несколько иной форме и иной обстановке.

Летние оздоровительные лагеря организуются как в загородной зоне, так и при школах. Если раньше можно было однозначно говорить о том, что летние лагеря при школах находились в значительно выигрышном положении по сравнению с загородными лагерями отдыха в вопросе возможностей использования в них музейных технологий в ходе образовательного процесса, то теперь ситуация выравнивается. С учетом того, какими темпами шагает развитие техники, в самом ближайшем будущем уже не только крупные, но и региональные музеи смогут вне зависимости от местонахождения музея и лагеря организовать экскурсию, квест, мастер-класс и т.п. для детей. Тем самым музей будет выполнять свою функцию, которую С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова определили так: «музей - учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью» [2, с. 369].

Музей, как учреждение культуры, пожалуй, обладает исключительными развивающим и воспитательным потенциалом в своем многообразии форм и средств по организации работы с целью погружения школьников в историю и культуру родной страны и мира. Данный посыл полностью отвечает требованиям Методических рекомендаций Минобрнауки РФ по совершенствованию воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей: «п.18 Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг, способствующих творческой самореализации, самовыражению и самосовершенствованию каждого участника смены, личностному и профессиональному самоопределению подростков» [3].

Рассмотрим возможности использования мультимедийных музейных технологий в воспитательном процессе летнего оздоровительного лагеря с целью формирования личности ребенка.

Следует сразу подчеркнуть, что если раньше возможности музеев, особенно школьных и небольших сельских были значительно снижены ограниченностью выставочных площадей, невозможностью вывезти и продемонстрировать музейные предметы в детских лагерях, то за последнее десятилетие актуальность этой проблема уменьшается благодаря использованию компьютерных технологий. Кроме того, музеи больше не хотят быть скучными. В борьбе за посетителей они вооружаются новыми технологиями и пробуют раскрыть и углубить контекст восприятия экспонатов, вовлечь посетителей в прямое взаимодействие с выставочными образцами, да и вообще с подаваемым материалом.

На первый план выходит интерактивный музей, обладающий мультимедийными средствами. Отличительными особенностями такого музея на наш взгляд являются:

- Создание в музее обстановки свободного ознакомления посетителя с содержанием музейной экспозиции и самими экспонатами.

- Предоставление посетителям определенную свободу для активного овладения содержанием представленной экспозиции, при этом посетитель не является просто слушателем экскурсовода и созерцателем находящегося в музее. Посетитель становится активным участником экскурсии (занятий, мастер-классов, квестов и т.п.) с возможностью прикоснуться к экспонатам, заглянуть внутрь их и даже «участвовать» в том или ином историческом событии в процессе музейной театрализации.

- Освещение на сайте музея помимо общей информации всех проводимых интерактивных мероприятий, размещение на сайте виртуального отображения как целостной экспозиции, так и отдельных особо ценных музейных предметов.

- Свободное владение музейными сотрудниками мультимедийными технологиями и интерактивными педагогическими методиками, одновременно музейные работники учитывают особенности детского восприятия в зависимости от возраста ребенка.

Все эти особенности являются определяющими в процессе включения музейных технологий в воспитательный процесс летних оздоровительных лагерей, в которых дидактические задачи отходят на второй план.

Взаимодействие музея и летнего оздоровительного лагеря может быть реализовано через разные формы работы: посещение музея детьми, организация музейных занятий и временных выставок/экспозиций на территории лагеря, создание музейного пространства в самом лагере (мини музей, посвященные истории создания лагеря, истории местности, на которой находится лагерь, судьбам выдающихся людей и т.п.). Благодаря указанному взаимодействию становится возможным решение многих образовательных задач. При этом наглядность и своеобразие музейных предметов, использование интерактивных музейных технологий обеспечит повышение у детей интереса к усвояемому материалу. Не случайно Ф. Оппенгеймер, развивая идеи детского музея, подчеркивал: «Объяснение науки и техники без реквизита напоминает попытку обучения плаванию без допуска ученика к воде. Попытки создания детского музея без бутафории обречены на неудачу; требуются приборы, которые люди могут видеть и испытывать; приборы, демонстрирующие явления, которые могут быть инициированы, прекращены, изменены самими посетителями» [4, с 69]. В образовательном процессе педагог, используя возможности интерактивного музея получает возможность сделать любую сложную тему более доступной для изучения и понимания. Интерактивный музей побуждает у ребенка интерес к познанию, даже к сложной теме, помогает школьнику включиться в активный диалог с музейной средой, стать субъектом музейного пространства.

Музейные интерактивные технологии реализуются в летнем оздоровительном лагере не ради музея, а в интересах учащихся: для их развития и воспитания. Благодаря интерактивным методам и мультимедийным технологиям ребенок действует не столько под руководством педагога или музейного работника, но и самостоятельно. Именно музей позволяет одновременно оказывать информационное и эмоциональное воздействие на школьника, побуждая к активности и творчеству. Интерактивный музей помогает ребенку самому выбрать статус его нахождения в музее: быть просто посетителем, принимать активное участие в работе музея или выбрать любую другую форму участия индивидуально или в коллективе. Овладев выбранными действиями участник мероприятия может перенести полученные умения в любую другую деятельность, организуемую в летнем лагере, что повышает значимость музейной работы.

Особые возможности предоставляют мультимедийные музейные технологии в области инклюзива. Например, организация видео экскурсий или видео туров с использованием языка жестов для детей с нарушением слуха. Данные видео туры могут быть размещены на сайте музея, демонстрироваться в ходе музейных занятий в детских лагерях. Благодаря видеоряду ребята становятся посетителями музея, самостоятельно могут «пройтись» по всем его залам. Для лиц с нарушением зрительной функции музеи могут подготовить копии наиболее значимых музейных предметов с помощью 3D-принтера. Причем копии могут быть сделаны на любую тему и в любом масштабе, с детальной проработкой мелких элементов, которые ребенок может потрогать, исследовать, кроме того, копии можно спокойно перевозить в рамках выездных музейных мероприятий. Подобные музейные эксперименты с технологиями рассчитаны не только на развлечение посетителей, прежде всего они помогают донести представленную в музее информацию до тех, кому она было недоступна прежде, и прежде всего до детей, которые в силу разных причин не могут посетить музеи вживую.

Какие технологические решения для подачи информации в музее наиболее интересны для использования в летний оздоровительный период для воспитанников детских лагерей? Рассмотрим основные из них более подробно.

1. Мультимедийные макеты и макеты с дополненной реальностью.

Их прообразом являются диорамы, которые широко использовались и используются в музеях, когда на первом плане располагаются фигурки людей, или животных, часть ландшафта и т.п., и все постепенно переходит в прорисованную панораму на заднем плане. Диорама является статичной и может демонстрироваться длительное время. Однако эта статичность и является ее главным недостатком. В настоящее время созданы и все шире используется объединение физического макета и мультимедийных возможностей оборудования. При этом появилась возможность «включение» в изображаемое событие, действие и детей-посетителей музея. Использование указанного оборудования позволяет добиться высокого уровня зрелищности, информативности, а использование очков дополненной реальности позволяют посетителям получить дополнительную информацию, которая сохраниться в памяти ребенка надолго.

2. Следующее интересное направление в работе музея – создание виртуальной реальности.

При виртуальной реальности оборудование обеспечивает создание перед человеком настоящей "живой" картинки. Воздействие на человека происходит через его ощущения зрение, слух и другие. Использование виртуальной реальности представляет музею колоссальные возможности: можно демонстрировать любые объекты, которые находятся далеко или которые были много веков назад и не сохранились до наших лет, можно рассматривать объекты не только снаружи, но и изнутри и т.п. Кроме того, благодаря виртуальным технологиям посетители могут переместиться в любую историческую эпоху или страну.

3. Объектный видеомэппинг и проекционные инсталляции.

Данное направление с помощью 3D-проекции создает запланированный объект. Для этого, в отличие от 3D-фильмов, не нужно экрана и очков для зрителей. Демонстрация может производиться практически в любом месте.

4. Мобильные приложения и интерактивные сувениры.

Указанные направления уже довольно широко вошли в жизнь музеев и широко применяются в музейной практике. В особых комментариях они не нуждаются.

5. Аудиогиды и гиды с дополненной реальностью.

При их использовании подключается аудиоинформация, но при этом с помощью специально размещенных на экспозиции меток можно получить дополнительную информацию по интересующему объекту.

6. Интерактивная мультимедийная книга с «оживающими» страницами. Применение данного оборудования в работе с детьми происходит всегда эмоционально, обеспечивает повышение заинтересованности в познании представленной на мультимедийных панелях информации.

Литература:

1. Каргина, Н.Г. Эффективные практики летнего оздоровительного отдыха детей (диссеминация опыта организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации детского отдыха и оздоровления): методические рекомендации / Н.Г. Каргина, И.Н. Жирова, С.В. Домникова. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 32 с.

2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 874 с.

3. О совершенствовании воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях. (Приложение № 2 к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2011 г. № МД-463/06. "О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха". [Электронный ресурс] Код доступа: <https://smena.jofo.me/256861.html> (Дата обращения: 1.07.2021)

4. Опенгеймер Ф. Целесообразность научного музея. Кафедра физики, Университет Колорадо. [Электронный ресурс] Код доступа: <https://t-z-n.ru/archives/opengeimer.pdf> (Дата обращения: 1.07.2021)

Следует подчеркнуть, что знакомство с новыми музейными технологиями теперь стало возможно не только для посетителей крупных городских музеев. Использование современного оборудования позволяет организовывать выездные музейные экспозиции для детей, которые отдыхают не только в летних школьных лагерях, но и в загородных лагерях отдыха. Конечно же, такая форма общения музейных работников с детьми, доставит последним не только радость, но и преподнесет новые знания в непривычном для них ракурсе.

Какая бы из мультимедийных форм подачи материала не пользовалась музеем, все они направлены на активизацию взаимодействия между школьниками и музейным пространством, которое возможно организовать в том числе и в детском лагере. Применение мультимедийных технологий позволяет добавить впечатлений от общения с музейными ценностями. Кроме того, наглядная иллюстрация возможностей мультимедийных технологий позволит развить в детях интерес к более серьезному изучению компьютерных программ в будущем.